

Развитие навыков работы в целостном педагогическом коллективе школы у будущих учителей

Н. В. ГАРАШКИНА, Н. А. ГОРЛОВА, Е. В. ЯКОВЛЕВА

АННОТАЦИЯ

Введение. Профессиональное развитие целостных педагогических коллективов становится важным направлением управления современной школой, которая должна подготовить новое поколение к вызовам, экологическим, технологическим и социальным изменениям. Педагогическое образование должно трансформироваться, чтобы соответствовать этим требованиям, формируя у студентов – будущих учителей востребованные навыки, включая навыки работы в коллективе, в команде. Развитие навыков работы в целостном педагогическом коллективе актуализируется в обучении будущего учителя. Навык работы в школьной команде обеспечивает эффективность деятельности педагога как представителя целостного коллектива. Применение новых технологий развития навыков работы в целостном педагогическом коллективе является ключом к эффективному обучению будущих учителей и их профессиональной созидательности.

Цель работы – разработка технологии развития навыков работы в целостном педагогическом коллективе школы у будущих учителей и её апробация.

Материалы и методы. В опытно-экспериментальной работе приняли участие 468 студентов, обучающихся по направлению «Педагогическое образование» в Государственном университете просвещения (Российская Федерация). Для оценки эффективности технологии развития навыков работы в целостном педагогическом коллективе школы у будущих учителей применялась интегративная методика O'Neill с соавт., M. Havenga с соавт., M. Thurlings с соавт., A.M. Nejad с соавт. в виде матрицы оценки и методика А.Н. Лутошкина «Какой у нас коллектив». Для статистического анализа результатов использовался критерий U-Манна-Уитни.

Результаты исследования. Технология развития навыков работы в целостном педагогическом коллективе школы у будущих учителей включает: совместное целеполагание, приоритизацию задач, определение состава рабочих команд; интенсификацию выполнения командных задач; мониторинг, оценку и рефлексию командной работы. Эффективность разработанной технологии была подтверждена экспериментально ($U_{\text{ЭМП}} = 564.5$; $p \leq 0.01$).

Заключение. Новизна исследования состоит в разработке стратегии, этапов технологии, диагностического инструментария оценки развития навыков работы в целостном педагогическом коллективе школы у будущих учителей, а также в выявлении навыков успешной работы в целостном педагогическом коллективе школы (управление конфликтами, распределение ролей, стратегия и планирование, командный мониторинг, достижение цели и координация усилий, вклад и доверие, конструктивное взаимодействие и т. д.).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

навыки работы в целостном педагогическом коллективе школы, целостный педагогический коллектив, будущий учитель

Для цитирования: Гарашкина Н. В., Горлова Н. А., Яковлева Е. В. Развитие навыков работы в целостном педагогическом коллективе школы у будущих учителей // Перспективы науки и образования. 2025. № 1. С. 119–134. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.1.8>

Поступила: 12.07.2024 | Одобрена: 15.12.2024 | Опубликована: 28.02.2025

Лицензия «С указанием авторства — С сохранением условий». Позволяет перерабатывать, исправлять и развивать произведения при условии указания авторства и лицензирования производных работ на аналогичных условиях.

Developing future teachers' working skills in a cohesive pedagogical team at school

N. V. GARASHKINA, N. A. GORLOVA, E. V. YAKOVLEVA

ABSTRACT

Introduction. Professional development of cohesive pedagogical teams is becoming an important aspect of modern school management which is supposed to prepare the new generation for environmental, technological and social changes and challenges. Pedagogical education should be transformed to meet these requirements and form due skills demanded on students – future teachers, including skills of working in a collective body, in a team. Developing skills of working in a cohesive pedagogical team is actualised in future teachers' training. The skill of working in a school team ensures the effectiveness of the teacher's activity as a representative of a cohesive team. The application of new technologies for the development of working skills in a cohesive pedagogical team is the key to efficient training of future teachers and their professional creativity.

The aim of the work is to elaborate on the technology of developing future teachers' working skills to be applied in a cohesive pedagogical team at school and its approbation.

Materials and methods. A total of 468 students of the State University of Education (Russian Federation) mastering the profile "Pedagogical education" took part in the experimental survey. To evaluate the effectiveness of the technology for developing future teachers' skills of working in a cohesive school team, the authors used the integrative methodology of O'Neill et al., M. Havenga et al., M. Thurlings et al., A.M. Nejad et al. in the form of an evaluation matrix and A.N. Lutoshkin's methodology "What kind of team we have". Mann-Whitney U test was used for statistical analysis of the results.

Results. The technology of developing due skills of future teachers' work in a cohesive pedagogical team includes: joint goal setting, prioritisation of tasks, setting the work team composition; intensification of team tasks; monitoring, evaluation and teamwork reflection. The effectiveness of the developed technology was confirmed experimentally ($U_{emp} = 564.5$; $p < 0.01$).

Conclusion. The novelty of the study lies in the development of a strategy, technological stages and diagnostic tools for assessing the development of future teachers' skills of working in a cohesive school teaching team, as well as in identifying the skills necessary for successful work in a cohesive school teaching team (conflict management, role distribution, strategy and planning, team monitoring, goal achievement and coordination of efforts, contribution and trust, constructive interaction, etc.).

KEYWORDS

skills of working in a cohesive school teachers' team, cohesive pedagogical team, future teacher

For Citation: Garashkina, N. V., Gorlova, N. A., & Yakovleva, E. V. (2025). Developing future teachers' working skills in a cohesive pedagogical team at school. *Perspektivy nauki i obrazovaniya = Perspectives of Science and Education*, (1), 119–134. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.1.8>

Received: 12 July 2024 | Approved: 15 December 2024 | Published: 28 February 2025

This is an open access article distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike International License (CC-BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal

ВВЕДЕНИЕ

В докладе ЮНЕСКО «Reimagining our futures together: a new social contract for education» отмечается, что образование должно готовить нас к технологическим и социальным изменениям. Педагогическое образование должно соответствовать приоритетам образования и ориентироваться на будущие перспективы [1].

Во всем мире системы образования прилагают усилия для изменения структуры и модификации дидактических, педагогических, управленческих подходов на всех образовательных уровнях. Высшее образование должно реагировать на современные тенденции появлением новых образовательных технологий и моделей [2].

В докладе «The Future of Jobs Report» показано, что работодатели сообщают о пробелах у молодых специалистов в навыках самоуправления и работы в команде [3] и система высшего образования должна решать эту проблему [4]. Работодатели хотят, чтобы студенты могли эффективно работать в качестве членов команды, и ожидают, что университеты разовьют эту способность в своих выпускниках [5].

Умение работать в команде – одна из общих компетенций, которые считаются наиболее важными во всех предметных областях [6]. А. Planas-Lladó с соавт. выявили, что студенты нацелены на развитие навыков работы в команде [7], также отмечается, что современные студенты склонны к многозадачности и предпочитают учиться, выполняя задачи в группе [8].

Постоянно меняющийся характер учительской деятельности оказывает значительное влияние на инициативы в высшем педагогическом образовании [9]. Подготовка к преподаванию как к профессии, в условиях изменения парадигм преподавания может оказаться вдвойне сложной задачей [10].

Изменения в управленческих подходах, внедрение новых ФГОС современной школы, концепций и программ учебных дисциплин, воспитания, формирования универсальных учебных действий, внеурочной деятельности, дополнительного образования отражает динамичные аспекты профессиональной деятельности современного российского учителя.

Анализ российских исследований показал, что в основе работы современного педагогического коллектива образовательной организации лежит синергия созидательных усилий педагога и совместной деятельности коллектива, основанной на общепринятых ценностях и нормах. Его целостность определяется внутренним единством ценностей и функций для гармоничного образовательного процесса [11].

Целостность педагогического коллектива, как интегративной системы, означает важность вклада каждого педагога в реализацию общей цели.

Профессионализм деятельности учителя включает навыки работы в педагогическом коллективе, перспективная задача педагогического образования – развитие данных навыков у студентов.

Цель работы – разработка технологии развития навыков работы в целостном педагогическом коллективе школы у будущих учителей и её апробация.

Исследовательские задачи:

1. Анализ научных публикаций для выявления навыков работы в целостном педагогическом коллективе, стратегий и технологий их развития.
2. Разработка компонентов технологии развития навыка командной работы у студентов - будущих учителей, включая диагностический инструментарий.
3. Обобщение результатов реализации разработанной технологии.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Для определения состава навыков работы в целостном педагогическом коллективе важно понимать различие между педагогической командой и педагогическим коллективом.

Ю.В. Данько определяет «целостный педагогический коллектив школы - структурно организованная система, большую часть её составляют учителя, организованные в методические объединения» [12].

Основа целостного педагогического коллектива – профессиональные команды учителей.

Е.А. Александрова отмечала, что «педагогическая команда определяется как структурно организованная система, связанная совместной деятельностью, общностью мотивов, целей» [13].

Навыки работы в педагогическом коллективе включают навыки совместной деятельности.

Д.А. Кудрявцева с соавт. подчеркивает, что «команда любого вида и типа предполагает слаженность, согласованность действий участников, выстраивание договорных взаимоотношений, основанных на правилах внутрикомандной коммуникации» [14]. Важным для работы в современных школах становится навык внутрикомандной коммуникации.

Особенностью командного взаимодействия по А.М. Новикову с соавт. является «... достижение цели как объединяющего фактора», «...автономность и согласованность деятельности – это означает, что каждый демонстрирует поведение, которого от него ожидают другие члены команды» [15] Соответственно, интeрсональные навыки, включающие навыки выстраивания отношений между педагогами и эффективного применения коммуникативных средств, усиливаются в целостных командах.

В отечественных исследованиях подчеркивается важность развития педагогического коллектива как целостной общности педагогов, объединенных духовно-нравственными ценностями, гуманными целями образования.

Развития навыков работы в целостном педагогическом коллективе - задача обучения будущих учителей и их будущей профессиональной созидательности, важно осуществлять этот процесс эффективно, а значит необходимы концептуально обоснованные образовательные технологии.

Зарубежные исследователи определяют командную работу в контексте высшего образования как «любой процесс, в котором участвуют более одного студента, они работают вместе для достижения общей цели посредством взаимозависимого поведения, при этом каждый несет свою ответственность» [16]. Важен аспект персональной ответственности участника команды.

Результаты анализа исследований позволили выделить технологии и стратегии эффективного обучения студентов, нацеленного на развитие навыков командной работы: 1. обратной связи 2. распределение ролей в команде по времени 3. развития навыков самостоятельной работы 4. использование конкретных примеров, требующих от студентов применения концепций курса различными способами 5. сочетание обучения и самостоятельной работы 6. интеграция высокоструктурированных групповых студенческих занятий [17].

G. Cagliesi с соавт. подчеркивают, что для организации коллективной работы важно взаимодействие и позитивная взаимозависимость как взаимная заинтересованность в поощрении усилий друг друга по достижению общих целей, взаимодействию, обмену ресурсами и управлению конфликтами» [8].

В коллективе все члены должны брать на себя ответственность за отдельные задачи и делиться своими достижениями и преимуществами [18]. В таком коллективе функциональная роль каждого члена скорее «дополнительна», поскольку каждый член активно способствует коллективным достижениям, позитивной взаимозависимости и стимулирующему взаимодействию. Следовательно, совместная коллективная работа – ценный вклад каждого члена в достижение успеха. R.Z. Alghamdy [19] подчеркивает, что сотрудничество в коллективах позволяет учащимся учиться более эффективно, чем обучение в одиночку, улучшают навыки социального

взаимодействия и развивает многозадачность. Сотрудничество должно быть основано на пяти основных принципах:

- положительная взаимозависимость (необходимо активное участие каждого члена группы);
- стимулирующее взаимодействие (способность учиться друг у друга, что требует активного участия);
- личное взаимодействие (для улучшения обучения друг друга);
- групповая работа (конкретные действия, над которыми нужно подумать и определить достигнута ли цель) [18].

По сути, данные принципы – основа концепции развития целостного педагогического коллектива.

Для её применения в высшем педагогическом образовании, важно учитывать, что студенты могут быть членами «выгодной или невыгодной команды» [20], и это может повлиять на эффективность их группы в освоении командных навыков. Джонсон и Джонсон [21] различают псевдогруппу (члены, не мотивированные к работе в группе), традиционные рабочие группы (члены принимают на себя ответственность в основном индивидуально), эффективная группа (члены стремятся внести свой вклад в групповую работу для повышения индивидуального и группового успеха), и высокоэффективная группа (высококвалифицированные члены целенаправленно планируют обучение, участвуют в групповой работе и вместе создают новые знания). Результат проектируемой нами технологии ориентирован на высокоэффективную педагогическую команду, способную планировать свое обучение как основу развития и создания коллективного нового знания.

Самостоятельная разработка при выполнении командного задания — это эффективная стратегия обучения, которая поддерживает практику разнесенного поиска и является ключом к развитию понимания [22].

M. Clerici-Arias отмечает, что, если ваши задачи слишком просты, ваши ученики смогут решать их индивидуально, и они не будут работать в команде. Если ваши приложения будут слишком сложными, ваши студенты даже не будут знать, с чего начать, и быстро разочаруются [23].

Образовательные технологии развития навыков командной работы студентов связаны со стратегиями обучения, которые включают 4 элемента:

1 – Подготовка студентов к обучению навыкам командной работы, что важно в педагогическом образовании, поскольку это приводит к более высоким достижениям студентов [16].

2 – Проектирование учебной программы [Там же].

3 – Состав команды: есть три важных аспекта успешного формирования команды: размер, разнообразие и формирование команды [Там же].

4 – Оценка: В связи с оценкой командной работы важно получение обратной связи (оценка со стороны коллег) [Там же]. Могут оцениваться разные аспекты командной работы (продукт, качество работы, вклад каждого).

Зарубежные коллеги [Там же] выявили также ключевые факторы, определяющие эффективность обучения командной работе в высших учебных заведениях: финансовые ресурсы, квалификация педагогов, институциональная поддержка, сложность командного обучения (необходимость четких инструкций по командной работе, что требует больше времени и усилий); оценка командной работы; планирование и внедрение, нагрузка на студентов (оптимизация академической нагрузки студентов с учетом усилий, которых требует от них командная работа, которая должна быть приоритетом для высших учебных заведений).

Обзор литературы показывает, что необходимо концептуально обоснованное проектирование технологии развития навыков работы в целостном педагогическом коллективе школы у студентов – будущих учителей, начиная с первого курса. Данные разработки в исследованиях профессионального педагогического образования отсутствуют.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В опытно-экспериментальной работе приняли участие 468 студентов направления «Педагогическое образование» Государственного университета просвещения.

Анализ результатов опытно-экспериментальной работы проводился на основе двух диагностик:

1 – интегративная методика O'Neill с соавт. [24], M. Havenga с соавт. [20], M. Thurlings с соавт. [25], A.M. Nejad с соавт. [26] в виде матрицы оценки;

2 – методика А.Н. Лутошкина [27].

Разработанная методика строилась на системе обратной связи студентов - коллег по команде, которая позволила предоставлять оценку эффективности каждого члена в команде после завершения командной работы относительно их вклада в решение конкретных задач по восьми измерениям (управление конфликтами; распределение ролей; стратегия и планирование; командный мониторинг; достижение цели и координация усилий; вклад и доверие; конструктивное взаимодействие; обучение). Члены команды должны были заполнить лист матрицы оценки (см. табл. 1).

Студенты оценивали своих коллег по команде, используя 3-компонентную (3 колонки) шкалу, начиная от «Зеленый плюс» (символ наилучшей производительности) – 2 балла; «Желтый нейтральный» (символ средней производительности) – 1 балл; «Красный минус» (символ худшей производительности) – 0 баллов. Вид деятельности, по которому студентам необходимо предоставить экспертную оценку, указывался в левой части матрицы.

Таблица 1

Матрица оценки навыков работы в целостном педагогическом коллективе школы у будущих учителей

		«Зеленый плюс»	«Желтый нейтральный»	«Красный минус»
Управление конфликтами				
	Поощряет позицию «мы делаем это вместе» при обсуждении разногласий в команде			
	Ищет решение, которое будет полезным для всех членов команды			
	Относится к конфликту как к общей проблеме, требующей решения			
Распределение ролей				
	Четко знает и выполняет соответствующие своей роли цели и задачи			
	Правильно распределяет свое время и усилия			
	Точно знает, чего ожидать от каждого члена команды			
Стратегия и планирование				
	Знает и реализует общую стратегию, которая направляет действия нашей команды			
	Знает и реализует план на случай непредвиденных обстоятельств («если-то»), чтобы справиться с неопределенными ситуациями			
	Знает, когда следует придерживаться заданного рабочего плана, и когда принять другой.			
Командный мониторинг				
	Сообщает членам команды, если их работа неудовлетворительна и не соответствует стандартам			
	Стремится понять сильные и слабые стороны друг друга			

	Поддерживает друг друга, когда это необходимо (помогает члену команды, который перегружен задачами)			
Достижение цели и координация усилий				
	Отслеживает насколько хорошо выполняет командные цели			
	Отслеживает движемся ли мы в нужно темпе для достижения целей команды			
	Координируют свою деятельность с другими членами команды			
Вклад и доверие				
	Отсутствует напряжение из-за того, что участник не работает так хорошо, как ожидалось			
	Выполняет свои задачи вовремя			
	Я могу положиться на этого члена команды			
Конструктивное взаимодействие				
	Прислушивается к мнению друг друга в команде			
	Выражает уважение к членам команды			
	Старается использовать идеи членов команды			
Обучение				
	Улучшает и совершенствует свои знания, умения и навыки			
	Систематически ищет новые возможности в решении задач, стоящих перед командой			
	Экспериментируют с новыми и творческими способами выполнения работы			

Далее высчитывался средний балл по каждому из измерений для каждого члена команды (0, 1, 2 балла), исходя из общей суммы баллов результаты по каждому из студентов распределялись по уровням развития навыков работы в целостном педагогическом коллективе школы:

36–48 баллов – высокий уровень: поощряет позицию «мы делаем это вместе», систематически ищет решение, полезное для всех, рассматривает конфликт как общую проблему, требующую решения; четко знает и выполняет цели и задачи своей роли, правильно распределяет время и усилия, знает, чего ожидать от других членов команды; знает и реализует общую стратегию команды, имеет план действий на случай непредвиденных обстоятельств, гибко применяет рабочий план; сообщает о неудовлетворительной работе, стремится понять сильные и слабые стороны каждого члена команды, поддерживает членов команды; отслеживает выполнение командных целей, следит за тем, движутся ли они в нужном темпе для достижения командных целей, координирует свою деятельность с другими; отсутствует напряжения из-за неудовлетворительной работы, выполняет задачи вовремя, не него можно положиться как на члена команды; прислушивается к мнению других, выражает уважение, использует идеи членов команды; стремится улучшить свои знания и навыки, систематически ищет новые возможности, экспериментирует с новыми способами выполнения заданий.

26–35 баллов – средний уровень: в целом поощряет позицию «мы делаем это вместе» при обсуждении разногласий в команде; старается искать решения, которые будут полезными для всей команды; отношение к конфликту как к общей проблеме, требующей решения; знает и выполняет цели и задачи, соответствующие ролям; правильно распределяет свое время и усилия; имеет представление о каждом в команде; знает и в основном реализует общую стратегию, направляющую действия команды; знает и применяет план на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы справляться с неопределенными ситуациями; может определить, когда нужно придерживаться заданного рабочего плана, а когда принять другой; как правило сообщают членам команды, если их работа неудовлетворительна и не соответствует стандартам; стремятся понять сильные и слабые стороны друг друга; поддерживает друг друга, когда это необходимо; отслеживает, насколько хорошо выполняются командные цели; координирует свою деятельность с другими, выполняет свои задачи вовремя и на приемлемом уровне; прислушивается к мнению других в команде, проявляет уважение, развивает идеи других в команде; улучшают и совершенствуют свои знания и навыки.

шенствуют свои знания, умения и навыки, ищут новые возможности в решении задач, стоящих перед командой, экспериментируют с новыми и творческими способами выполнения задания.

0–25 баллов – низкий уровень: не поощряет позицию «мы делаем это вместе», стремится решать конфликты в одиночку, воспринимает конфликт как личную проблему; плохо знает свои цели и задачи, неправильно распределяет время и усилия, не знает, чего ожидать от других; не знает общей стратегии команды, не имеет плана действий на случай непредвиденных обстоятельств, следует заданному плану без гибкости; не сообщает о неудовлетворительной работе других, не пытается понять сильные и слабые стороны членов команды, не поддерживает их при необходимости; не отслеживает выполнение командных целей, не координирует свою деятельность с другими; испытывает напряжение из-за неудовлетворительной работы, не выполняет задачи вовремя, не него нельзя положиться как на члена команды; не прислушивается к мнению других, не выражает уважение, не использует идеи членов команды; не стремится улучшать свои знания и навыки, не ищет новые возможности, не экспериментирует с новыми способами выполнения заданий.

Методика А.Н. Лутошкина «Какой у нас коллектив» [27] представляет собой инструмент для изучения динамики развития коллективов. Через образные ступени: 1 ступень – «Песчаная россыпь»; 2 ступень – «Мягкая глина»; 3 ступень – «Мерцающий маяк»; 4 ступень – «Алый парус»; 5 ступень – «Горящий факел». Анализируя ступень, на которой находится команда студентов до опытно-экспериментальной и после педагоги получают возможность не только определить уровень сплоченности, но и понять, какие шаги необходимо предпринять улучшения работы команды. Каждая ступень раскрывает особенности взаимодействия в группе: от полной разрозненности до сильной командной работы, основанной на взаимопомощи и доверии. Применение данной методики позволяет выявить как существующие проблемы, так и потенциал для роста.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Участники опытно-экспериментальной работы: 468 студентов – будущих педагогов, выборка сбалансирована по возрасту, опыту учебной и профессиональной деятельности, в нее вошли студенты бакалавры Государственного университета просвещения, обучающихся по направлению «Педагогическое образование». Выборка испытуемых обусловлена тем, что студенты уже осуществили профессиональный выбор, находятся в начале профессионального пути, следовательно, целесообразно выявить имеющиеся дефициты в развитии навыков работы в целостном педагогическом коллективе школы.

Как уже отмечалось ранее развитие навыков работы в целостном педагогическом коллективе школы у будущих учителей многогранный процесс, который требует системного подхода к развитию данных навыков у студентов. Это эффективная образовательная стратегия, включающая четыре ключевых элемента:

1. Технологическая доработка учебной программы с учетом специфики учебного курса, особенностей целостного педагогического коллектива современной школы, специфики обучения в команде, состава навыков работы в команде, развивающихся в обучении.
2. Совместное целеполагание, приоритизацию задач и определение состава команд.
3. Интенсивное выполнение командных заданий.
4. Оценка и рефлексия командной работы.

Технология развития навыков работы в целостном педагогическом коллективе школы у будущих учителей включает: совместное целеполагание, приоритизацию задач, определение состава рабочих команд; интенсификацию выполнения командных задач; мониторинг, оценку и рефлекссию командной работы.

Каждый из этих этапов влияет на качество обучения и обеспечивает подготовку студентов к реальным условиям взаимодействия в коллективе современной школы в решении созидательных задач.

В ходе опытно-экспериментальной работы в экспериментальной группе учебная программа дисциплины «Технология, формы и методы работы с одаренными детьми» была четко структурирована и дополнена заданиями для выполнения командами.

Командам ставились общие задачи, требующие от студентов освоения новых ресурсов, проведения исследовательских проектов. Это побуждало их к командным коммуникациям и сотрудничеству, чтобы углубить понимание тематики дисциплины.

Среди заданий для команд были:

- Подготовьте презентацию опыта работы с одаренными детьми школ в России и за рубежом. Какие достижения на Ваш взгляд самые важные.
- Разработайте план мероприятий по выявлению одаренных детей в вашей школе. Какие критерии и методики Вы будете использовать и почему? Нужно выбрать не более 5 методик.
- Предложите программу дополнительных занятий для одаренных учеников (возраст учеников выбрать самостоятельно), учитывающую индивидуальные потребности и интересы детей.
- Разработайте систему мотивации и стимулирования одаренных детей.
- Разработайте план взаимодействия с родителями одаренных учеников. Как Вы будете вовлекать и информировать родителей в работу с одаренными детьми?
- Создайте программу психолого-педагогического сопровождения одаренных детей. Какие задачи и направления этой работы Вы предусмотрите?
- Предложите идеи по организации летнего отдыха одаренных детей. Какие активности и мероприятия Вы предложите?
- Разработайте модель организации работы педагогического коллектива школы с одаренными детьми с учетом конкретных условий.

В ходе выполнения заданий студенты также заполняли лист планирования командной работы:

1. Обсудите обязанности и прогресс вашей команды (планирование, проектирование и разработка).
2. Укажите обязанности каждого участника.
3. Оставьте отзыв о помощи и поддержке участников вашей команды при работе над заданием.
4. Оставьте отзыв о вашем личном участии во время работы над заданием.
5. С какими проблемами или трудностями столкнулась ваша команда, сумели ли Вы достичь ваших целей?
6. Объясните, как ваша команда решила или справилась с упомянутыми проблемами.
7. Подумайте о темпах прогресса вашей команды в разработке задания.
8. Укажите, какую информацию вы искали для выполнения задания.

Также преподавателями, ведущими занятия в экспериментальной группе, совместно со старостами был определен состав команд. Особое внимание было к размеру и разнообразию, ведь именно от этого зависит атмосфера сотрудничества и взаимопомощи. Преподаватель тщательно отбирал участников команд, следя за тем, чтобы каждая команда соответствовала критериям разнообразия с точки зрения способностей (используя оценки студентов за второй курс).

Команды являлись постоянными на весь период изучения учебной дисциплины. Студенты готовились к каждому занятию, и как члены команды несли высокую ответственность за свой вклад в созидательность и успех команды.

На начальном этапе опытно-экспериментальной работы студентам было объявлено о командах, объяснено, что членство в них является постоянным (для гарантии командного развития). Так как команды не выбирались студентами самостоятельно, преподавателями были организованы мероприятия по сплочению команды. Особый интерес у студентов вызвала методика «Интервью», в ходе которого участники разбивались на пары, брали друг у друга интервью, а затем представляли своего собеседника всей учебной группе как представителя целостной педагогической команды конкретной школы; игра «Педагог-артист», где каждой команде предлагалось обыграть, инсценировать сценки из жизни учителя, методика «Визитка школьной команды». Эти и другие мероприятия позволили сплотить студенческие команды.

Ключевым элементом и наиболее сложной задачей была оценка командной работы. Необходимость справедливой и прозрачной оценки результатов работы, а также введение эффективных механизмов обратной связи помогли избежать негативного подхода к командной деятельности и способствовали укреплению межличностных отношений.

Важно понимать, что успешная командная работа – это не только достижение целей, но и формирование навыков, которые студенты смогут применять в будущей профессиональной жизни.

При регулярной обратной связи преподавателем и студентами, находящимися в одной команде, применялся бланк обратной связи команды (авторы – G. Cagliesi и M. Ghanei), который включал в себя следующие вопросы:

Что Вы могли бы сделать лучше?

Что Вы могли бы начать делать уже сегодня?

В чем Вы преуспели сегодня?

В чем Вы можете быть успешны завтра?

За что Вы хотели бы поблагодарить каждого члена команды? [8].

Для оценки достоверности результатов опытно-экспериментальной работы студенты – будущие педагоги были разделены на контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ) группы. КГ состояла из 59 студентов, ЭГ – из 57 студентов. В экспериментальной группе проходила реализация разработанной технологии развития навыков работы в целостном педагогическом коллективе школы, описанной выше, в контрольной группе обучение строилось в традиционном формате.

Статистическая обработка результатов исследования была проведена с использованием критерия U-Манна-Уитни (статистический пакет IBM SPSS Statistics 19). Результаты до эксперимента представлены в таблице данных (см. табл. 2).

Таблица 2

Результаты статистической обработки данных оценки навыков работы в целостном педагогическом коллективе школы у будущих учителей до эксперимента

Ряды				
	VAR00002	N	Средний ранг	Сумма рангов
VAR00001	1,00	57	60,69	3459,50
	2,00	59	56,38	3326,50
	Всего	116		

Полученное эмпирическое значение $U_{эмп} = 1556,5$ ($p \leq 0,01$) находится в зоне незначимости, следовательно различия в навыках работы в целостном педагогическом коллективе школы у будущих учителей в контрольной и экспериментальной группах до эксперимента можно признать незначительными.

Статистические критерии ^а	
	VAR00001
U Манна-Уитни	1556,500
W Вилкоксона	3326,500
Z	-,695
Асимптотическая значимость (2-сторонняя)	,487
а. Группирующая переменная: VAR00002	

Результаты статистической обработки после эксперимента представлены в таблице данных (см. табл. 3)

Таблица 3

Результаты статистической обработки данных оценки навыков работы в целостном педагогическом коллективе школы у будущих учителей после эксперимента

Ряды				
	VAR00002	N	Средний ранг	Сумма рангов
VAR00001	1,00	57	78,10	4451,50
	2,00	59	39,57	2334,50
	Всего	116		

Статистические критерии ^а	
	VAR00001
U Манна-Уитни	564,500
W Вилкоксона	2334,500
Z	-6,18
Асимптотическая значимость (2-сторонняя)	,000
а. Группирующая переменная: VAR00002	

В результате статистической обработки данных после эксперимента $U_{ЭМП} = 564.5$ ($p \leq 0.01$), следовательно, различие между контрольными и экспериментальными группами после эксперимента статистически значимо.

Далее были обобщены результаты диагностики в процентном выражении (см. табл.4).

Таблица 4

Результаты опытно-экспериментальной работы по развитию навыков работы в целостном педагогическом коллективе школы у будущих учителей

	Высокий		Средний		Низкий	
	До	После	До	После	До	После
Контрольная	7	15	63	64	31	21
Экспериментальная	3	74	72	26	25	0

Анализ данных диагностики по Матрице оценки навыков работы в целостном педагогическом коллективе школы у будущих учителей показывает результативность разработанной технологии. Это объясняется включением в деятельность экспериментальной группы разработанных командных заданий, постоянным составом студенческих команд с разнообразными способностями, планированием командной работы, применением механизма обратной связи, взаимодиагностики и самодиагностики по оценочной Матрице.

До и после окончания опытно-экспериментальной работы студенты – участники экспериментальной группы оценивали свои команды по методике А.Н. Лутошкина «Какой у нас коллектив» [27]. Если в начале опытно-экспериментальной работы большинство респондентов оценивали свою команду как «Мягкую глину» (7 команд из 12 команд, участвующих в эксперименте), то после опытно-экспериментальной работы студенты оценивали свои команды как «Алый парус» (7 команд) и даже появилось 2 команды, оценивающие себя как «Горящий факел».

Также по окончании опытно-экспериментальной работы с экспериментальной группой было проведено оценочное эссе на тему «Каким был ваш опыт обучения по данному учебному предмету?».

Респонденты отметили следующие положительные стороны – это полезный опыт; высокая вовлеченность; более высокая уверенность в себе; навыки решения проблем и работы в команде; более тесное и постоянное взаимодействие с членами своей команды; более глубокое понимание темы занятия; коммуникативные навыки; умение отстаивать свою точку зрения; прислушиваться к другому; взаимодействие с преподавателем.

Среди недостатков студенты отметили: нехватку времени и объем самостоятельной работы.

Из эссе студентов: «Возможность работать в команде в долгосрочной перспективе изменила мой взгляд на командную работу. Занятия настолько интересное, что время летит незаметно».

«Это был потрясающий опыт, поскольку мы могли учиться друг у друга. Я считаю, что это полезно для нашей будущей карьеры в школе».

«Некоторые задания вначале показались мне очень сложными, совместными усилиями, работая в команде мы добились успеха».

«Это отличный опыт, который, улучшил мои коммуникативные навыки, навыки работы в команде. На мой взгляд командные учебные задания более увлекательны».

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Данное исследование представляет важные результаты в виде структурных компонентов технологии и стратегии развития навыков работы в целостном педагогическом коллективе школы у будущих учителей (совместное целеполагание, приоритизацию задач, определение состава рабочих команд; интенсификацию выполнения командных задач; мониторинг, оценку и рефлексии командной работы); состава комплекса навыков успешной работы в целостном педагогическом коллективе школы (управление конфликтами; распределение ролей; стратегия и планирование; командный мониторинг; достижение цели и координация усилий; вклад и доверие; конструктивное взаимодействие; обучение), индикаторов их измерения.

Полученные результаты и выводы подкрепляют общие соображения о необходимости организации системной прикладной деятельности на ранних этапах профессионализации будущего учителя, педагога по развитию навыков командной работы и работы в целостном педагогическом коллективе современной школы.

Кроме того, результаты нашего исследования согласуются с выводами Д.А. Кудрявцевой с соавт. о том, что «работа в команде для студентов наиболее предпочтительна, она позволяет получить более высокие образовательные результаты, расширяет возможности взаимообучения и взаимопомощи в команде и др.» [14].

Полученные данные согласуются с результатами исследований S. Fernando и F. Marikar [28] о методах обучения во взаимодействии студентов, которые пользуются большой популярностью среди студентов, и их опыт обучения улучшается и интенсифицируется благодаря групповым занятиям; С.М. Huggins и J.P. Stamatel [29] в своем исследовательском анализе лекций и командное обучение пришли к выводу, что студенты считают командное обучение более эффективным средством улучшения навыков устного общения и творческого мышления [8].

Результаты показывают, что учащиеся получают пользу от командной работы. Выигрыш в основном отражается в увеличении процента студентов, успешно сдавших выпускной экзамен [30]. Командная работа оказывает позитивное влияние на когнитивную включенность студентов-будущих педагогов [31].

В целом, полученные результаты показывают перспективность дальнейших исследований в области непрерывного педагогического образования в аспекте развития спектра навыков работы в педагогических коллективах современных школ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Развитие навыков работы в целостном педагогическом коллективе школы у будущих учителей становится важной прикладной исследовательской задачей, решение которой способствует улучшению не только образовательных результатов, но и формированию профессиональной идентичности учителей в контексте современного образовательного процесса. Образовательные организации, как работодатели, ориентируют высшие учебные заведения на развитие навыков командной работы.

Эффективные стратегии командной работы должны включать в себя элементы совместного целеполагания, распределения ролей и мониторинга, что позволяет развивать необходимые навыки, такие как конструктивное взаимодействие и навыки работы в коллективе.

В ходе исследования выявлены навыки успешной работы в целостном педагогическом коллективе школы: управление конфликтами; распределение ролей; стратегия и планирование; командный мониторинг; достижение цели и координация усилий; вклад и доверие; конструктивное взаимодействие; обучение. Разработаны и апробированы технология развития навыков работы в целостном педагогическом коллективе школы у будущих учителей, содержащая этапы: совместное целеполагание, приоритизацию задач, определение состава рабочих команд; интенсификацию выполнения командных задач; мониторинг, оценку и рефлекссию командной работы, а также диагностический инструментарий «Матрица оценки навыков работы в целостном педагогическом коллективе школы у будущих учителей».

Поддержка со стороны преподавателей, интенсификация планирования командных задач и активное участие студентов могут значительно улучшить результативность коллективной работы. Результаты исследования могут быть применены при проектировании курсов, модулей, технологий в формальном и неформальном профессиональном педагогическом образовании. Поэтому дальнейшие разработки в данной области являются актуальными и требующими особого внимания, обеспечивая тем самым устойчивое развитие образовательных стандартов и готовность будущих специалистов к вызовам современного общества.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Соглашение от 22.01.2024 №073-03-2024-077 (ГЗ «Концепция профессионального развития целостных педагогических коллективов школ»)

ЛИТЕРАТУРА

1. Reimagining our futures together: a new social contract for education. URL: <http://www.unesco.org/open-access/terms-use-ccbysa-en> (дата обращения: 01.03.2024).
2. Brown M. et al. EDUCAUSE Horizon Report. Teaching and Learning Edition. URL: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5699944/mod_resource/content/1/2020%20HR%20Teaching%20and%20learning.pdf (дата обращения: 01.03.2024).
3. World Economic Forum. The Future of Jobs Report 2020. URL: https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf (дата обращения: 02.04.2024).

4. Porto-Martins P., Basso Machado P., Vosgerau D., Spricigo C., Webe S. Relationship between a training program and level of engagement in university teachers // *Psicologia Argumento*. 2023. Vol. 41. P. 3210–3223. DOI: 10.7213/psicolargum.41.113.AO07
5. Thomas T.A. Developing team skills through a collaborative writing assignment // *Assessment & Evaluation in Higher Education*. 2013. Vol. 39(4). P. 479–495. DOI: 10.1080/02602938.2013.850587
6. Sridharan B., Muttakin M.B., Mihret D.G. Students' Perceptions of Peer Assessment Effectiveness: An Explorative Study // *Accounting Education*. 2018. Vol. 27 (3). P. 259–285. DOI:10.1080/09639284.2018.1476894
7. Planas-Lladó A., Feliu L., Arbat G., Pujol J., Suñol J.J., Castro F., Martí C. An analysis of teamwork based on self and peer evaluation in higher education // *Assessment & Evaluation in Higher Education*. 2020. P. 1–17. DOI: 10.1080/02602938.2020.1763254
8. Cagliesi G., Ghanei M. Team-based learning in economics: Promoting group collaboration, diversity and inclusion // *Journal of Economic Education*. 2021. Vol. 53(1). P. 11–30. DOI: 10.1080/00220485.2021.2004276
9. Barbato G., Moscati R. Turri M. Is the role of academics as teachers changing? An exploratory analysis in Italian universities // *Tuning Journal for Higher Education*. 2019. Vol. 6 (2). P. 97–126. DOI: 10.18543/tjhe-6(2)- 2019pp97-126
10. Vilppu H., Södervik I., Postareff L., Murtonen M. The effect of short online pedagogical training on university teachers' interpretations of teaching–learning situations // *Instructional Science*. 2019. Vol. 47. P. 679–709. DOI: 10.1007/s11251-019-09496-z
11. Шибанкова Л.А. Организационно-управленческие условия развития доверия в педагогическом коллективе университета // *Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева*. 2022. Т.4 (117). С. 196–205. DOI: 10.37972/chgru.2022.117.4.025
12. Данько Ю.В. Организация педагогической команды «школа под ключ» в форме продуктовой магистратуры непрерывного педагогического образования // *Вопросы журналистики, педагогики, языкознания*. 2022. Т. 41(3). С. 485–495. DOI: 10.52575/2712-7451-2022-41-3-485-495
13. Александрова Е.А. Педагогические команды в принятии решений при организации инновационной деятельности образовательных учреждений // *Вестник Поморского университета*. 2006. № 4.
14. Кудрявцева Д.А., Осипова О.П., Савенкова Е.В., Шклярова О.А. Командный менеджмент в структуре подготовки педагогических и управленческих кадров // *Современная высшая школа: инновационный аспект*. 2022. Т. 14. № 3. С. 68–80. DOI: 10.7442/2071-9620-2022-14-3-68-80
15. Новиков А.М., Новиков Д.А. *Методология*. Изд. 2-е, испр. Москва: КРАСАНД, 2013. 627 с.
16. Fathi M., Ghobakhloo M., Syberfeldt A. An Interpretive Structural Modeling of Teamwork Training in Higher Education // *Education Sciences*. 2019. Vol. 9 (1). P. 16. DOI: 10.3390/educsci9010016.
17. Simkins S.P., Maier M.H., Ruder P. Team-based learning (TBL): Putting learning sciences research to work in the economics classroom // *Journal of Economic Education*. 2021. Vol. 52(3). P. 231–240. DOI:10.1080/00220485.2021.1925188
18. Marietjie H., Swart A. Preparing first-year engineering students for cooperation in real-world projects // *European Journal of Engineering Education*. 2022. Vol. 47 (4). P. 1–19. DOI: 10.1080/03043797.2022.2037521
19. Alghamdy R.Z. EFL Learners' Reflections on Cooperative Learning: Issues of Implementation. // *Theory and Practice in Language Studies*. 2019. Vol. 9. P. 271–277. DOI: 10.17507/tp1s.0903.03
20. Havenga M., Swart A.J. Preparing first-year engineering students for cooperation in real-world projects // *European Journal of Engineering Education*. 2022. Vol. 47(4). P. 1–19. DOI: 10.1080/03043797.2022.2037521
21. Johnson D.W., Johnson R.T. Cooperative Learning: The Foundation for Active Learning // *Active Learning-Beyond the Future*. IntechOpen. 2018. DOI: 10.5772/intechopen.81086
22. Weinstein Y., Madan C.R., Sumeracki M.A. Teaching the science of learning // *Cognitive Research: Principles and Implications*. 2018. Vol. 3 (2). P. 1–17. DOI: 10.1186/s41235-017-0087-y
23. Clerici-Arias M. Transitioning to a team-based learning principles course // *Journal of Economic Education*. 2021. Vol. 52(3). P. 249–256. DOI: 10.1080/00220485.2021.1925184
24. O'Neill T.A., Aldana A.J., Espinoza J.A., Sperry M.P., Brykman K.M., Donia M.B.L. Conflict management styles assessment and feedback for student self-awareness and team development // *Assessment & Evaluation in Higher Education*. 2024. P. 1–14. DOI: 10.1080/02602938.2024.2350682
25. Thurlings M., Van Diggelen M. Perceptions of Practical Knowledge of Learning and Feedback among Academic Teachers // *European Journal of Engineering Education*. 2021. Vol. 46. P. 139–160. DOI: 10.1080/03043797.2019.1677559
26. Nejad A.M., Mahfoodh O.H. Assessment of Oral Presentations: Effectiveness of Self-, Peer, and Teacher Assessments // *International Journal of Instruction*. 2019. Vol. 12 (3). P. 615–632. DOI: 10.29333/iji.2019.12337a.
27. Степанов П.В. Диагностика и мониторинг процесса воспитания в школе / П.В. Степанов, Д.В. Григорьев, И.В. Кулешова. М.: Академия: АПКПРО, 2003. 82 с.
28. Fernando S., Marikar F. Constructivist teaching/learning theory and participatory teaching methods // *Journal of Curriculum and Teaching*. 2017. Vol. 6 (1). P. 110–122. DOI: 10.5430/jct.v6n1p110
29. Huggins C.M., Stamatel J.P. An exploratory study comparing the effectiveness of lecturing versus team-based learning // *Teaching Sociology*. 2015. Vol. 43 (3). P. 227–235. DOI: 10.1177/0092055X15581929
30. Abio G., Alcaniz M., Gomez-Puig M., Rubert G., Serrano M., Stoyanova A., Vilalta-Bufi M. Retaking a course in economics: Innovative teaching strategies to improve academic performance in groups of low-performing

students // *Innovations in Education and Teaching International*. 2019. Vol. 56 (2). P. 206–216. DOI: 10.1080/14703297.2017.1389289

31. Гарашкина Н.В., Дружинина А.А. Когнитивная вовлечённость как основа проектирования учебного процесса в подготовке студентов педагогических направлений // *Высшее образование в России*. 2023. Т. 32. № 1. С. 93–109. DOI: 10.31992/0869-3617-2023-32-1-93-109

REFERENCES

- European Round-Table of Industrialists (ERT) Education for Europeans: Towards a Learning Society. Available at: https://www.ert.eu/sites/ert/files/generated/files/document/1995_education_for_europeans_-_towards_the_learning_society.pdf (accessed 01 March 2024).
- Brown M. et al. EDUCAUSE Horizon Report. Teaching and Learning Edition. Available at: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5699944/mod_resource/content/1/2020%20HR%20Teaching%20and%20learning.pdf (accessed 01 March 2024).
- World Economic Forum. The Future of Jobs Report 2020. Available at: https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf (accessed 02 April 2024).
- Porto-Martins P., Basso Machado P., Vosgerau D., Spricigo C., Webe S. Relationship between a training program and level of engagement in university teachers. *Psicologia Argumento*, 2023, vol. 41, pp. 3210–3223. DOI: 10.7213/psicolargum.41.113.AO07
- Thomas T.A. Developing team skills through a collaborative writing assignment. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 2013, vol. 39(4), pp. 479–495. DOI: 10.1080/02602938.2013.850587
- Sridharan B., Muttakin M.B., Mihret D.G. Students' Perceptions of Peer Assessment Effectiveness: An Explorative Study. *Accounting Education*, 2018, vol. 27 (3), pp. 259–285. DOI: 10.1080/09639284.2018.1476894
- Planas-Lladó A., Feliu L., Arbat G., Pujol J., Suñol J.J., Castro F., Martí C. An analysis of teamwork based on self and peer evaluation in higher education. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 2020, pp. 1–17. DOI: 10.1080/02602938.2020.1763254
- Cagliesi G., Ghanei M. Team-based learning in economics: Promoting group collaboration, diversity and inclusion. *Journal of Economic Education*, 2021, vol. 53(1), pp. 11–30. DOI: 10.1080/00220485.2021.2004276
- Barbato G., Moscati R. Turri M. Is the role of academics as teachers changing? An exploratory analysis in Italian universities. *Tuning Journal for Higher Education*, 2019, vol. 6 (2), pp. 97–126. DOI: 10.18543/tjhe-6(2)-2019pp97-126
- Vilppu H., Södervik I., Postareff L., Murtonen M. The effect of short online pedagogical training on university teachers' interpretations of teaching–learning situations. *Instructional Science*, 2019, vol. 47, pp. 679–709. DOI: 10.1007/s11251-019-09496-z
- Shibankova L.A. Organizational and management services for the development of trust in the teaching staff of the University. *Bulletin of the I.Ya. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University*, 2022, vol. 4 (117). pp. 196–205. DOI: 10.37972/chgpu.2022.117.4.025
- Danko Yu.V. Organization of the pedagogical team «turnkey school» in the form of a product master's degree in continuing pedagogical education. *Issues of journalism, pedagogy, linguistics*, 2022, vol. 41(3), pp. 485–495. DOI: 10.52575/2712-7451-2022-41-3-485-495
- Alexandrova E.A. Pedagogical teams in decision-making in the organization of innovative activities of educational institutions. *Bulletin of the Pomeranian University*, 2006, no. 4.
- Kudryavtseva D.A., Osipova O.P., Savenkova E.V., Shklyarova O.A. Team management in the structure of training pedagogical and management staff. *Contemporary Higher Education: Innovative Aspects*, 2022, vol. 14, no. 3, pp. 68–80. DOI: 10.7442/2071-9620-2022-14-3-68-80
- Novikov A.M., Novikov D.A. Methodology. Ed. 2nd, ISP. Moscow, KRASAND Publ., 2013. 627 p.
- Fathi M., Ghobakhloo M., Syberfeldt A. An Interpretive Structural Modeling of Teamwork Training in Higher Education. *Education Sciences*, 2019, vol. 9 (1), pp. 16. DOI: 10.3390/educsci9010016
- Simkins S.P., Maier M.H., Ruder P. Team-based learning (TBL): Putting learning sciences research to work in the economics classroom. *Journal of Economic Education*, 2021, vol. 52(3), pp. 231–240. DOI: 10.1080/00220485.2021.1925188
- Marietjie H., Swart A. Preparing first-year engineering students for cooperation in real-world projects. *European Journal of Engineering Education*, 2022, vol. 47 (4), pp. 1–19. DOI: 10.1080/03043797.2022.2037521
- Alghamdy R.Z. EFL Learners' Reflections on Cooperative Learning: Issues of Implementation. *Theory and Practice in Language Studies*, 2019, vol. 9, pp. 271–277. DOI: 10.17507/tpls.0903.03
- Havenga M., Swart A.J. Preparing first-year engineering students for cooperation in real-world projects. *European Journal of Engineering Education*, 2022, vol. 47(4), pp. 1–19. DOI: 10.1080/03043797.2022.2037521
- Johnson D.W., Johnson R.T. Cooperative Learning: The Foundation for Active Learning. *Active Learning-Beyond the Future. IntechOpen*. 2018. DOI: 10.5772/intechopen.81086
- Weinstein Y., Madan C.R., Sumeracki M.A. Teaching the science of learning. *Cognitive Research: Principles and Implications*, 2018, vol. 3 (2). pp. 1–17. DOI: 10.1186/s41235-017-0087-y
- Clerici-Arias M. Transitioning to a team-based learning principles course. *Journal of Economic Education*, 2021, vol. 52(3), pp. 249–256. DOI: 10.1080/00220485.2021.1925184

24. O'Neill T.A., Aldana A.J., Espinoza J.A., Sperry M.P., Brykman K.M., Donia M.B.L. Conflict management styles assessment and feedback for student self-awareness and team development. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 2024, pp. 1–14. DOI: 10.1080/02602938.2024.2350682
25. Thurlings M., Van Diggelen M. Perceptions of Practical Knowledge of Learning and Feedback among Academic Teachers. *European Journal of Engineering Education*, 2021, vol. 46, pp. 139–160. DOI: 10.1080/03043797.2019.1677559
26. Nejad A.M., Mahfoodh O.H. Assessment of Oral Presentations: Effectiveness of Self-, Peer, and Teacher Assessments. *International Journal of Instruction*, 2019, vol. 12 (3), pp. 615–632. DOI:10.29333/iji.2019.12337a.
27. Stepanov P.V., Grigoriev D. V., Kuleshova I. V. Diagnostics and monitoring of the process of education at school. Moscow, Academy, APKiPRO Publ., 2003. 82 p.
28. Fernando S., Marikar F. Constructivist teaching/learning theory and participatory teaching methods. *Journal of Curriculum and Teaching*, 2017, vol. 6 (1), pp. 110–122. DOI: 10.5430/jct.v6n1p110
29. Huggins C.M., Stamatel J.P. An exploratory study comparing the effectiveness of lecturing versus team-based learning. *Teaching Sociology*, 2015, vol. 43 (3), pp. 227–235. DOI: 10.1177/0092055X15581929
30. Abio G., Alcaniz M., Gomez-Puig M., Rubert G., Serrano M., Stoyanova A., Vilalta-Bufi M. Retaking a course in economics: Innovative teaching strategies to improve academic performance in groups of low-performing students. *Innovations in Education and Teaching International*, 2019, vol. 56 (2), pp. 206–216. DOI: 10.1080/14703297.2017.1389289
31. Garashkina N.V., Druzhinina A.A. Cognitive involvement as the basis for designing the educational process in the preparation of students in pedagogical fields. *Higher education in Russia*, 2023, vol. 32, no. 1. pp. 93–109. DOI: 10.31992/0869-3617-2023-32-1-93-109

Авторы

Гарашкина Наталья Владимировна

(Россия, г. Москва)

Профессор, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики и современных образовательных технологий

Государственный университет просвещения

E-mail: nagaraisr@mail.ru

ORCID ID: 0000-0001-9212-4235

Горлова Наталья Алексеевна

(Россия, г. Москва)

Профессор, доктор педагогических наук, заведующий кафедрой педагогики и современных образовательных технологий

Государственный университет просвещения

E-mail: na.ghorlova@yandex.ru

ORCID ID: 0000-0003-0325-2476

Яковлева Елена Валерьевна

(Россия, г. Москва)

Старший преподаватель кафедры педагогики и современных образовательных технологий

Государственный университет просвещения

E-mail: e.v.yakovleva@inbox.ru

ORCID ID: 0000-0002-5404-846X

Authors

Natalya V. Garashkina

(Russia, Moscow)

Professor, Dr. Sci. (Educ.),

Professor of the Department of Pedagogy and Modern Educational Technologies

State University of Education

E-mail: nagaraisr@mail.ru

ORCID ID: 0000-0001-9212-4235

Natalia A. Gorlova

(Russia, Moscow)

Professor, Dr. Sci. (Educ.),

Head of the Department of Pedagogy and Modern Educational Technologies

State University of Education

E-mail: na.ghorlova@yandex.ru

ORCID ID: 0000-0003-0325-2476

Elena V. Yakovleva

(Russia, Moscow)

Senior Lecturer, Department of Pedagogy and Modern Educational Technologies

State University of Education

E-mail: e.v.yakovleva@inbox.ru

ORCID ID: 0000-0002-5404-846X

Вклад авторов

Гарашкина Н. В.: концептуализация, методология, создание рукописи и ее редактирование, руководство исследованием

Горлова Н. А.: концептуализация, создание рукописи и ее редактирование, администрирование проекта, получение финансирования

Яковлева Е. В.: верификация данных, формальный анализ, создание черновика рукописи

© Гарашкина Н. В., Горлова Н. А., Яковлева Е. В., 2025

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Author's contribution

Natalya V. Garashkina: Conceptualization, Methodology, Writing - Review & Editing, Supervision

Natalia A. Gorlova: Conceptualization, Writing - Review & Editing, Project administration, Funding acquisition

Elena V. Yakovleva: Validation, Formal analysis, Writing - Original Draft

© Natalya V. Garashkina, Natalia A. Gorlova, Elena V. Yakovleva, 2025

The author's declared no conflicts of interest